

ANALISIS KARAKTER DISIPLIN SISWA KELAS III PADA PEMBELAJARAN DI KELAS SD GMIT KALABALA

Magdalena Banakari¹, Yessy Mata², Nehemia Fanpada,³

^{1,2,3} Pendidikan Guru Sekolah Dasar ,Universitas Tribuana Kalabahi
akarimakda@gmail.com

ABSTRACT

Classroom learning at SD GMIT Kalabala .The research employed a descriptive qualitative approach using observation,interviews ,and documentation techniques . The findings revealed that most students demonstrated positive disciplinary character though punctual attendance,compliance with school regualitions ,poper use of uniforms ,and responsibility in completing assingments . However ,several students were still foud arriving late ,lacking concentration during lessons ,and submitting assignments beyond the required deadlines . Factors influencing disciplinary character included family environment ,teacher role modeling ,school culture ,and students learning motivation . Teachers played signitificiant role through habituation , supervision ,and exemplary behavior . The study concludes that strengthening disciplinary character requires collaboration among scools , teachers ,and parents to create an ordely , comfortable ,and effective learning environment.

Keywords: *disciplinary charcter , learning ,elementary school.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter disiplin siswa kelas III pada pembelajaran dikelas SD GMIT Kalabala.Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi ,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besr siswa telah menunjukkan perkembangan karakter disiplin yang baik melalui ketetapan waktu hadir di sekolah kepatuhan terhadap tata tertib , menggunakan sergam sesuai aturan serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.Namun masih ditemukan beberapa siswa yang terlambat kurang fokus saat pembelajaran dan belum menyelesaikan tugas tepat waktu .Faktor yang mempengaruhi karakter disiplin meliputi lingkungan keluarga keteladanan guru budaya sekolah dan motivasi belajar sisswa .Guru beberapa penting melalui pembiasaan ,pengawasan ,dan pemberian teladan .Disimpulkan bahwa pengembangan karakter disiplin memerlukan kerja sama antara sekolah guru dan orang tua agar tercipta proses pembelajaran yang tertib,nyamn dan efektif.

Kata kunci: *Karakter disiplin ,pembelajaran , sekolah dasar.*

A. Pendahuluan

Proses pendidikan bertujuan untuk memaksimal potensi manusia dan memperoleh pengetahuan yang akan bermanfaat bagi mereka di masa depan .Secara khusus peningkatan mutu melalui pendidikan yang bermutu tinggi membantu tercapainya tujuan pendidikan negara. Untuk menjaga kedisiplinan

perilaku siswa harus di ubah bukan karena paksaan atau dorongan dari luar tetapi karena kesadaran diri atau keinginan dalam diri mereka sendiri salah satunya sifat positif yang patut di kagumi dapat menunjang dan mempengaruhi keberhasilan dalam proses pendidikan adalah disiplin menurut (Sayid Ahmad Fauzi & Benny Angga Permadi, 2023)

Karakter disiplin merupakan salah satu nilai penting dalam pendidikan karakter di sekolah dasar . Disiplin berperan dalam bentuk tanggung jawab , kepatuhan terhadap aturan dan keteraturan perilaku siswa pada jenjang sekolah dasar . Pembentukan karakter disiplin menjadi fondasi penting bagi perkembangan akademik dan sosial siswa . Penelitian ini di latarbelakangi oleh masih ditemukannya perilaku kurang disiplin pada sebagian siswa kelas III SD GMIT Kalabala.

B. Metode penelitian

Penelitianm menggunakan metode deskriptif kualitatif.subjek penelitian terdiri ats guru kelas III dan siswa kelas III SD GMIT Kalabala.Data di kumpulkan melalui observasi,wawancara ,dan dokumentasi . Analisis data menggunakan model miles dan Huberman yang meliputi redduksi data ,penyajian data ,dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan pembahasan

a) Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III telah menunjukkan karakter disiplin yang baik dalam proses pembelajaran. Bentuk kedisiplinan terlihat dari ketepatan waktu hadir di sekolah, kepatuhan terhadap tata tertib kelas, penyelesaian tugas sesuai waktu yang ditentukan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi, siswa terbiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh guru. Selain itu, hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pembiasaan yang dilakukan setiap hari berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku disiplin siswa.

Hasil penelitian menunjukan bahwa karakter disiplin siswa berkembang cukup baik . Indikator yang di amati meliputi disiplin waktu kepatuhan terhadap aturan sekolah disiplin dalam belajar serta tanggung jawab.menyelesaikan tugas. Sebagian besar siswa hadir tepat waktu mengikuti pembelajaran dengan tertib dan mengenakan seragam sesuai ketentuan.Faktor pendukung utama adalah keteladanan guru dan dukungan keluarga .Kendala yang di temukan antara lain kurangnya pengawasan orang tua dan rendahnya motivai beberapa siswa.Temuan ini memperkuat teori bahwa pembiasaan dan budaya sekolah berperan besar dalam pembentukan karakter disiplin.Hasil penelitian menunjukan bahwa karakter disiplin siswa berkembang cukup baik.Indikator yang diamati meliputi disiplin waktu kepatuhan terhadap aturan sekolah disiplin dalam belajar serta tanggung jawab menyelesaikan

tugas. Sebagian besar siswa hadir tepat waktu mengikuti pembelajaran dengan tertib dan mengenakan seragam sesuai ketentuan

b) Pembahasan.

Karakter disiplin siswa berkembang melalui proses pembiasaan yang dilakukan secara konsisten baik di sekolah maupun di rumah. Guru memiliki peran penting sebagai teladan dalam penerapan nilai disiplin. Ketika guru menunjukkan sikap tepat waktu, tertib dan bertanggung jawab siswa cenderung meniru perilaku tersebut. Selain itu dukungan orang tua dalam mengawasi kegiatan belajar anak di rumah turut memperkuat pembentukan karakter disiplin. Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep pendidikan karakter yang menekankan pentingnya kerja sama antara sekolah dan keluarga dalam membentuk perilaku positif peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif serta penerapan aturan yang jelas juga menjadi faktor yang mendukung perkembangan karakter disiplin siswa.

D. Kesimpulan

Karakter disiplin siswa dapat di tingkatkan melalui kerja sama antara guru, sekolah, dan orang tua. Program pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti efektif dalam membentuk perilaku disiplin.

Daftar Pustaka

- Annisa (2019) menyampaikan pendidikan karakter disiplin terhadap siswa di sekolah dasar.
- Daya (2018) implementasi disiplin belajar.
- Huberman, A.M. (2014) Mengamati analisis data qualitative.
- Sugiyono mempergunakan Metode penelitian berupa data angka (kuantitatif) tahun 2018
- Utami (2021) Pendidikan Karakter Pada Usia Dini.